

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЛЕДОВЫХ КОЛИЧЕСТВ МЕФЕДРОНА МЕТОДОМ ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ

Абдуллаева М.У.¹

Халилова Н.Ш.²

Олимов Н.К.¹

¹Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент,

²Республиканский центр судебной экспертизы имени Х.Сулаймановой, г. Ташкент,

e-mail: abdullayeva19530101@gmail.com, тел. +998 97 705 03 55

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11184677>

Актуальность: При криминалистическом исследовании наркотических средств, и в частности полученных синтетическим путем, зачастую на разрешение ставятся задачи не только по установлению их химической природы, свойств и строения, но и одна из наиболее сложных - по обнаружению их минимальных концентраций в различных объектах. Для решения таких задач высокой селективностью обладает метод хромато-масс-спектрометрии (ГХ/МС), позволяющий в ряде случаев получить необходимую информацию о составе и строении изучаемых соединений. Метод хромато-масс-спектрометрии является наиболее оптимальным вариантом, когда можно получить максимальную информацию о веществе при наличии его в следовых количествах.

Цель исследования - применение метода ГХ/МС для обнаружения следовых количеств наркотических средств. Так, в Республиканский центр судебной экспертизы им. Х. Сулаймановой судебными органами было представлено вещественное доказательство – полиэтиленовый пакетик с остатками порошка кремового цвета, изъятый с места обнаружения трупа гр. С. Перед экспертами были поставлены вопросы: Имеются ли остатки наркотических средств в полиэтиленовом пакетице, если имеются, то к какой группе они относятся? С целью выполнения этой задачи готовили спиртовой смыв с внутренней поверхности полиэтиленового пакетика. Полученный смыв упаривали при комнатной температуре до объема 100 мкл и использовали для дальнейшего анализа.

Материалы и методы: Хромато-масс-спектрометрическое исследование проводили на ГХ/МС фирмы АТ 5973 методом Drug SP-SHORTSPLITLESS-100H2.M (колонка капиллярная HP5MS, длиной 30 м, диаметр 0,25 мм, с 5 %-ным фенилметилсилоксаном, масс-селективный детектор) при следующих условиях анализа: энергия ионизирующих электронов 70 эВ, температура инжектора 280°C, температура печи от 150° до 280°C при программированном режиме со скоростью подъема температуры 15°C в мин, величина пробы 1 мкл, давление паров исследуемого вещества 10 мм рт. ст., время анализа – 20 мин, газ-носитель-водород, скорость потока – 2,1 мл/мин, в режиме с делением потока 10:1.

Результаты. Анализ полученной хроматограммы и масс-спектра свидетельствует о том, что масс-спектр исследованного смыва характеризуется наличием устойчивых фрагментов, характеристических ионов, образующихся по общим путям фрагментации молекулярных ионов. Хроматограмма и масс-спектр смыва идентифицированы с помощью библиотеки базы данных под названием NIST02.L., NIST11.L., Wiley225.L., SWDRUG.L., CAYMAN-SPECTRA.L., SWDRUG3.5.L. Так, на хроматограмме смыва из пакетика выявлен основной пик с временем удерживания 5,05 мин., а масс-спектр его характеризуется осколочными ионами m/z 177, 147, 119, 91, 58. По результатам

изучения полученной хроматограммы и масс-спектра и сравнения их с базой данных установлено, что выявленные хроматографические и масс-спектрометрические параметры соответствуют 4-метилкатинону-мефедрону.

Выводы. По результатам анализа спиртового смыва методом хромато-масс-спектрометрии установлено наличие в исследованном полиэтиленовом пакете следов мефедрона. Мефедрон, согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 330 от 12 ноября 2015 г. “О ввозе, вывозе и транзите наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров через территорию Республики Узбекистан” входит в список наркотических средств, запрещенных к применению на территории Республики Узбекистан (Список I, 97-позиция).

References:

1. Samsonova O.E., Malikova I.V., Fedotova N.N., Nadein O.N., Sudakova N.V. Frontal elemental analysis as a quality criterion for plant raw materials. Vestn. Sev.-Kavk. Fed. Univ., 2015, vol. 48, no. 3, pp. 35–37
2. <https://www.muayene.org/ru/kantitatif-element-kimyasal-analizleri-287>
3. <https://xumuk.ru/organika/04.html>